

«Оценка гипогликемических состояний у больных с сахарным диабетом 1 и 2 типа с помощью опросника CSP- DM-НуроGI»

Урманова Ю.М., Худайбергенов Ш.А., Бегматов Б.Б., Савчук Д.И.

Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, кафедра эндокринологии с детской эндокринологией, кафедра хирургических болезней

Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр эндокринологии им. акад. Ё.Х. Туракулова

Республика Узбекистан , 100125, г. Ташкент, ул. Богишамол 223

АННОТАЦИЯ

Цель исследования – изучить значение опросника CSP- DM-НуроGI (Comprehensive Symptom Profile-Diabetes Mellitus Hypoglycemia Module) у больных с сахарным диабетом 1 и 2 типа по данным обращаемости.

Материал и методы исследования. Был выполнен анализ 90 больных с сахарным диабетом 1 и 2 типа, получающих интенсивную инсулинотерапию и комбинированную сахароснижающую терапию.

Далее больные были распределены на 3 группы:

1 гр. - 30 больных сахарным диабетом 1 типа, получающих интенсивную инсулинотерапию (ИИТ),

2 гр А -30 больных сахарным диабетом 2 типа, получающих интенсивную инсулинотерапию,

2 гр Б - 30 больных сахарным диабетом 2 типа, получающих комбинированную терапию (КТ).

Всем пациентам выполнялось стандартное клинико-лабораторное и инструментальное обследование согласно алгоритмам ведения больных

Результаты исследования. Было выявлено, что у больных 1 и 2 Б групп более часто встречались жалобы с интенсивностью более 7 баллов, то есть по шкале опросника – более выраженные , в то время как у больных 2 А гр – реже . Это может указывать, что симптоматическая гипогликемия у больных с СД 1 типа и СД2 на

ИИТ протекает тяжелее, чем у больных с СД 2 на КТ. При этом наиболее низкие средние значения гипогликемии наблюдалось у мужчин и женщин с СД 1 типа.

Установлено, что у больных 1 и 2 Б групп более часто встречались жалобы с интенсивностью более 7 баллов, то есть по шкале опросника – более выраженные, в то время как у больных 2 А гр – реже.

Снижение средних значений баллов выделенных симптомов - упадок сил, потливость, мышечные спазмы, ночные кошмары - преобладали у больных с СД 1 типа. На основании выполненных исследований нами был разработан алгоритм диагностики гипогликемий.

Выводы: 1. Для пациентов с СД 1 и 2 типа в опроснике оценки гипогликемических состояний CSP-DM-HypoGI наиболее интенсивными по шкале были такие жалобы, как упадок сил, потливость, мышечные спазмы, ночные кошмары ($p < 0,05$). При этом средние значения баллов этих симптомов преобладали у больных с СД 1 типа.

2. Для оценки гипогликемических состояний больных с СД 1 и 2 типа рекомендовано использовать вопросник Comprehensive Symptom Profile–Diabetes Mellitus Hypoglycemia Module.

Ключевые слова: гипогликемия, сахарный диабет 1 и 2 тип, вопросник

ANNOTATION

The purpose of the study was to study the value of the CSP-DM-HypoGI (Comprehensive Symptom Profile-Diabetes Mellitus Hypoglycemia Module) questionnaire in patients with type 1 and type 2 diabetes mellitus according to the data of their visits.

Material and research methods. An analysis was performed on 90 patients with type 1 and type 2 diabetes mellitus receiving intensive insulin therapy and combined glucose-lowering therapy.

Next, the patients were divided into 3 groups:

1 gr. - 30 patients with type 1 diabetes mellitus receiving intensive insulin therapy (ИИТ),

2 g A -30 patients with type 2 diabetes mellitus receiving intensive insulin therapy,

2 g B - 30 patients with type 2 diabetes mellitus receiving combination therapy (КТ).

Research results. It was found that in patients of groups 1 and 2 B, complaints with an intensity of more than 7 points were more common, that is, according to the questionnaire scale, more pronounced, while in patients of group 2 A, complaints were less common. This may indicate that symptomatic hypoglycemia in patients with type 1 diabetes and type 2 diabetes on IIT is more severe than in patients with type 2 diabetes on CT. Moreover, the lowest average values of hypoglycemia were observed in men and women with type 1 diabetes.

It was found that in patients of groups 1 and 2 B, complaints with an intensity of more than 7 points were more common, that is, according to the questionnaire scale, more pronounced, while in patients of group 2 A, complaints were less common.

A decrease in the average scores of the selected symptoms - loss of strength, sweating, muscle spasms, nightmares - prevailed in patients with type 1 diabetes. Based on the studies performed, we developed an algorithm for diagnosing hypoglycemia.

Conclusions: 1. For patients with type 1 and 2 diabetes, in the questionnaire for assessing hypoglycemic states CSP-DM-HypoGI, the most intense complaints on the scale were such complaints as loss of strength, sweating, muscle spasms, nightmares ($p < 0.05$). Moreover, the average scores for these symptoms prevailed in patients with type 1 diabetes.

2. To assess the hypoglycemic conditions of patients with type 1 and type 2 diabetes, it is recommended to use the Comprehensive Symptom Profile–Diabetes Mellitus Hypoglycemia Module questionnaire.

Key words: hypoglycemia, diabetes mellitus type 1 and 2, questionnaire

XUJJOCA

Tadqiqotning maqsadi CSP-DM-HypoGI (Kompleks simptomlar profili-diabetes Mellitus gipoglikemiya moduli) so'rovnomasining 1-tur va 2-tur diabet bilan kasallangan bemorlarda ularning tashriflari ma'lumotlariga ko'ra qiymatini o'rganish edi.

Materiallar va tadqiqot usullari. Intensiv insulin terapiyasi va glyukoza miqdorini pasaytiruvchi kompleks terapiya olgan 1 va 2 turdagi qandli diabet bilan og'rikan 90 nafar bemorda tahlil o'tkazildi.

Keyin bemorlar 3 guruhga bo'lingan:

1 gr. - Intensiv insulin terapiyasi (IIT) olayotgan 1- tur qandli diabet bilan kasallangan 30 nafar bemor;

2 g A - 2- tur diabet bilan og'riqan, intensiv insulin terapiyasini olgan 30 bemor;

2 g B - 2- tur diabet bilan og'riqan 30 bemor kombinatsiyalangan terapiyani (KT) oladi.

Tadqiqot natijalari. Aniqlanishicha, 1 va 2 B guruhidagi bemorlarda intensivligi 7 ball dan yuqori bo'lgan shikoyatlar ko'proq, ya'ni anketa shkalasiga ko'ra aniqroq, 2 A guruhidagi bemorlarda esa kamroq tarqalgan. . Bu IITda 1- tur diabet va 2- tur diabet bilan og'riqan bemorlarda simptomatik gipoglikemiya KTda 2- tur diabet bilan og'riqan bemorlarga qaraganda og'irroq ekanligini ko'rsatishi mumkin. Bundan tashqari, gipoglikemiyaning eng past o'rtacha ko'rsatkichlari 1-toifa diabetga chalingan erkaklar va ayollarda kuzatilgan.

Aniqlanishicha, 1 va 2 B guruhidagi bemorlarda intensivligi 7 ball dan yuqori bo'lgan shikoyatlar ko'proq, ya'ni anketa shkalasiga ko'ra aniqroq, 2 A guruhidagi bemorlarda esa kamroq tarqalgan. .

1- tur diabet bilan og'riqan bemorlarda tanlangan simptomlarning o'rtacha ko'rsatkichlarining pasayishi - kuchning yo'qolishi, terlash, mushaklarning spazmlari, dahshatli tushlar ustunlik qildi. O'tkazilgan tadqiqotlar asosida biz gipoglikemiyaning tashxislash algoritmini ishlab chiqdik.

Xulosa: 1. 1- tur va 2- tur diabet bilan og'riqan bemorlar uchun CSP-DM-HypoGI gipoglikemik holatlarini baholash uchun so'rovnomada shkala bo'yicha eng kuchli shikoyatlar kuchni yo'qotish, terlash, mushaklarning spazmlari, dahshatli tushlar kabi shikoyatlar edi (p. <0,05). Bundan tashqari, ushbu alomatlar bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlar 1-toifa diabet bilan og'riqan bemorlarda ustunlik qildi.

2. 1-toifa va 2-toifa diabet bilan og'riqan bemorlarning gipoglikemik holatini baholash uchun keng qamrovli simptomlar profili - diabetes Mellitus gipoglikemiya moduli so'rovnomasidan foydalanish tavsiya etiladi.

Kalit so'zlar: gipoglikemiya, 1 va 2 turdagi qandli diabet, anketa

Актуальность. Важным и актуальным в диабетологии был и остается вопрос гипогликемических состояний (ГГ), а именно – причины, факторы риска, частота, профилактика, самоконтроль и др. Все эти проблемы широко дискутируются в современной литературе, несмотря на изученность. Это объясняется тем, что до сих пор нет единого стандарта, международного консенсуса по ГГ, определению степени градации или тяжести. [1]

Гипогликемия (от др.-греч. ὑπὸ — снизу, под + γλυκός — сладкий + αἷμα — кровь) — патологическое состояние, характеризующееся снижением концентрации глюкозы в плазме крови ниже уровня 2,8 ммоль/л, протекающее с определенной

клинической симптоматикой, либо менее 2,2 ммоль/л независимо от наличия или отсутствия клинических признаков. Состояние, при котором гипогликемия сопровождается потерей сознания, называют гипогликемической комой. [2]

Различают **2 формы гипогликемии**, отличающиеся друг от друга степенью тяжести состояния .

1. **Легкая гипогликемия** - при этом состоянии пациент независимо от выраженности клинических симптомов может скорректировать гипогликемическое состояние самостоятельно путем приема внутрь углеводистой пищи.

2. **Тяжелая гипогликемия** сопровождается нарушениями сознания, включая и его потерю. Пациенту в этом случае необходима посторонняя помощь. [3]

Гипогликемические состояния являются частым явлением при сахарном диабете 1 типа, в том числе при стремлении к поддержанию хорошего гликемического контроля. При этом нередко наблюдаются гипогликемии, не сопровождающиеся типичной клинической симптоматикой, т.н. малосимптомные и бессимптомные гипогликемии; при уровне гликемии ниже 50 мг/% (2,8 ммоль/л) больные находятся около 10% времени в течение заболевания. В среднем больные диабетом 1 типа переносят две симптомные гипогликемии в неделю, тысячи эпизодов в течение жизни; ежегодно, по крайней мере, в 1 случае происходит потеря сознания и требуется посторонняя помощь. Подсчитано, что 2-4% случаев смертельных исходов при сахарном диабете имеет связь с гипогликемией [4, 5].

По данным DCCT (Diabetes Control and Complications Trial) основным барьером для достижения строгого гликемического контроля является 3х-кратный риск тяжелой гипогликемии. При этом предиктором тяжести гипогликемий служат частота гипогликемических состояний и синдром нераспознавания гипогликемий (СНГ). Синдром нераспознавания гипогликемий определяется при повышении порога возникновения автономных симптомов при индуцировании гипогликемии методом гипогликемического клэмп. Диагноз синдрома нераспознавания гипогликемий обычно является достаточно субъективным, так как определяется при заполнении больным специальных опросников. Появление и активное внедрение метода постоянного подкожного мониторинга глюкозы (ППМГ) позволило выявлять и объективно документировать синдром нераспознавания гипогликемий. [6]

По данным авторов, бессимптомные гипогликемические состояния обнаружены методом постоянного подкожного мониторинга глюкозы у 57,5% обследованных пациентов с сахарным диабетом 1 типа, при этом с 1-2 эпизодами - у 42,5%, с 3-мя и более эпизодов - у 35% больных. Выявлена связь наличия и частоты бессимптомных гипогликемических состояний с ДАН (диабетические автономные невропатии), удлинением интервалом QTc, длительностью заболевания, возрастом больных, а также с уровнем гликированного гемоглобина. По данным авторов, в случае выявления у пациентов с помощью постоянного подкожного мониторинга 3-х и более эпизодов бессимптомных гипогликемий, при наличии синдрома нераспознавания гипогликемий, в сочетании с ДАН > 7 баллов и QTc > 440

мс, следует оценивать данную группу больных как имеющую высокий риск электрической нестабильности миокарда. Все это подчеркивает актуальность данного исследования. [7]

Таким образом, обзор литературы показал обсуждаемый на сегодняшний момент круг вопросов о ГГ, факторах риска и вероятности профилактики. Кроме того, остается до конца невыясненным менеджмент ГГ, нет клинических руководств по этому вопросу. Все это подчеркивает необходимость дальнейшего изучения данного вопроса, поиска методов ранней диагностики и профилактики, а также алгоритма выявления ГГ на самых ранних стадиях.

Все вышеуказанное подчеркивает актуальность данного исследования.

Цель исследования – изучить значение опросника CSP- DM-HypoGI (Comprehensive Symptom Profile-Diabetes Mellitus Hypoglycemia Module) у больных с сахарным диабетом 1 и 2 типа по данным обращаемости.

Материал и методы исследования. Были изучены особенности гипогликемических состояний у 90 больных с СД 1 и 2 типа, обратившихся по поводу основного заболевания в РСНПМЦЭ с 2023–2024 г стационарно, из них 42 мужчин и 48 женщин.

Пациенты были распределены следующим образом на следующие группы: 1 гр. - 30 больных сахарным диабетом 1 типа, получающих интенсивную инсулинотерапию, 2 гр А -30 больных сахарным диабетом 2 типа, получающих интенсивную инсулинотерапию, 2 гр Б - 30 больных сахарным диабетом 2 типа, получающих комбинированную терапию (КТ).

Всем больным выполнялся комплекс исследований, включавший общеклинические (общий анализ крови и мочи), биохимические (глюкоза крови, гликемический профиль, тест толерантности к глюкозе, гликированный гемоглобин HbA1C), гормональные (при необходимости - инсулин, С-пептид в сыворотке крови, радиоиммуноферментным методом), УЗИ внутренних органов и анкетирование пациентов.

Для выявления гипогликемических состояний в анамнезе у больных сахарным диабетом 1 и 2 типа был использован опросник симптомов гипогликемии Comprehensive Symptom Profile-Diabetes Mellitus Hypoglycemia Module. (CSP- DM-HypoGI).

Данный вопросник состоит из 28 вопросов, при этом пациент сам заполнял анкету, в которой указано: «Пожалуйста, в каждом из пунктов отметьте одну цифру (знаком «X»), наиболее точно соответствующую Вашим ощущениям при наиболее тяжелом эпизоде гипогликемии за последний месяц. Нуль (0) означает полное отсутствие симптома, десять (10) означает, что симптом был выражен настолько сильно, насколько можно себе представить. В соответствии с международными рекомендациями при интерпретации результатов необходимо учитывать степень выраженности симптомов: 1-4 балла - незначительно выраженный симптом, 5-6

баллов - умеренно выраженный симптом, 7 и более баллов - значительно выраженный симптом.

Полученные данные обрабатывали с помощью компьютерных программ Microsoft Excel и STATISTICA_6

Результаты исследования. В таблице 1 дано распределение больных по возрасту и полу по группам. Контрольную группу составили 20 здоровых лиц соответствующего возраста. В таблице 1 дано распределение больных по возрасту и группам. Итак, средний возраст больных с СД 1 типа для мужчин и женщин соответственно составил: $26,2 \pm 1,8$ / $26 \pm 1,6$ лет, средний возраст больных с СД 2 типа для мужчин и женщин соответственно: $54,5 \pm 1,5$ / $61,6 \pm 1,8$ лет.

Таблица 1

Распределение больных по возрасту и по группам (по ВОЗ).

В таблице 2	Возраст, лет	1 гр (n=30)		2 грА (n=30)		2 гр Б (n=30)	
		м	ж	м	ж	м	ж
	18 – 29	7	4	-	-	-	-
	30-44	10	6	3	1	2	-
	45-59	-	3	6	3	4	9
	60-74	-	-	3	10	4	7
	75 и >	-	-	1	3	2	2
	Всего	17	13	13	17	12	18

приведены средние значения биохимических показателей по группам.

Таблица 2

Средние биохимические показатели крови пациентов по группам

Группа	глюкоза крови *	HbA1C, %	СКФ
	ммоль/л		
1 группа n= 30	$3,3^* \pm 0,7$ $7,8 \pm 1,9$	$8,2^* \pm 0,4$	$82,3^* \pm 3,2$
2 А группа n= 30	$3,6^* \pm 0,3$ $8,2^* \pm 1,6$	$8,4^* \pm 0,4$	$64,4^* \pm 3,2$
2 Б группа n= 30	$3,05 \pm 0,2^*$ $8,9^* \pm 2,1$	$8,0^* \pm 0,4$	$65,1^* \pm 4,0$

Примечание: P - достоверность различий сравнительно с данными контроля, где * - $p < 0,05$. *указаны наиболее низкие значения сахара в крови. В числителе указаны средние уровни гипогликемии, а в знаменателе - гипергликемии

В таблице 3 приведены результаты анализа вопросника. Для пациентов с СД 1 и 2 типа в опроснике оценки гипогликемических состояний CSP- DM-НуроGI наиболее интенсивными по шкале были такие жалобы, как упадок сил, потливость, мышечные спазмы, ночные кошмары ($p < 0,05$). При этом средние значения баллов этих симптомов преобладали у больных с СД 1 типа.

Как видно из таблицы 3, было выявлено, что у больных 1 и 2 Б групп более часто встречались жалобы с интенсивностью более 7 баллов, то есть по шкале опросника – более выраженные, в то время как у больных 2 А гр – реже. Это может указывать, что симптоматическая гипогликемия у больных с СД 1 типа и СД2 на ИИТ протекает тяжелее, чем у больных с СД 2 на КТ. При этом наиболее низкие средние значения гипогликемии наблюдалось у мужчин и женщин с СД 1 типа.

Установлено, что у больных 1 и 2 Б групп более часто встречались жалобы с интенсивностью более 7 баллов, то есть по шкале опросника – более выраженные, в то время как у больных 2 А гр – реже.

Это может указывать, что симптоматическая гипогликемия у больных с СД 1 типа и СД2 на КТ протекает тяжелее, чем у больных с СД 2 на ИИТ. При этом наиболее низкие средние значения гипогликемии наблюдались у мужчин и женщин с СД 2 Б гр. У них же доминировали различные осложнения и сопутствующие заболевания.

Таблица 3. Результаты анализа вопросника CSP- DM-НуроGI по группам (средние данные)

Жалобы	1 гр		2 А гр		2 Б гр	
	м	ж	м	ж	м	ж
1. Упадок сил	8,2 *	7*	7.8*	5,7	5.4	6,3
2. Головокружение	6,9	6.8	5.6	4.8	4.6	6.5
3. Потливость	7,5 *	7.5	4,4	5.4	5	7.5*

4. Озноб	7,25*	7.5	3.8	4.4	4.25	7.5 *
5. Дрожь во всем теле	7,1*	6.7	4	4.6	4.4	6.5
6. Чувство голода	6,5	7,5 *	6.8	6.8	7*	7 *
7. Сердцебиение	6,7	7.5*	6.8	7.8*	4.25	7.5
8. Бледность кожи	6,3	6	4.2	5.6	2,6	6,3
9. Головная боль	6,2	6.5	7*	8.2	5.4	6.5
10. Затрудненная речь	4,2	6	3	3.6	2,25	6,6
11. Нарушение концентрации внимания	6,7	6.5	6.8	6.6	4,5	6
12. Нарушение координации движений	3,9	4	3.8	3,9	1,8	4.5
13. Нарушение зрения	4,1	7*	5	6.6	3.25	4,5
14. Мышечные спазмы, судороги	7,8 *	6	4.8	7 *	4.4	7,5 *
15. Сухость во рту	4,8	6	5.8	4.6	4.25	6
16. Тошнота	4,5	6	3.8	3.4	4.6	6
17. Онемение в области губ	4,1	6.5	2.8	3.8	2.75	6.5
18. Чувство страха	6,7	7*	4.4	6	5.4	7
19. Чувство тревоги	6,5	7.5*	5.4	6.6	7.1	7.5
20. Раздражительность	8,2 *	8*	8*	6	6.3	8
21. Чувство подавленности	7,1 *	6.5	4.2	5.2	4.4	6,5
22. Растерянность	6,4	5.5.	3.6	4.4	3.6	5.5
23. Потливость во время ночного сна	7.9 *	5.5	7*	6.6	4.25	5.5

24. Мышечные спазмы, судороги во время ночного сна	8.0*	8 *	5,4	7.2 *	3.9	8
25. Нарушение сна	7.3 *	7.5*	6.4	7. *	3.6	7.5 *
26. Ночные кошмары или плохие сны	8.3	7 *	6.4	7.8*	5.5	8 *
27. Утренняя головная боль	5.4	6.5	5	7*	2.9	6.5
28. Слабость по утрам	7.6 *	7*	6.4	7.4 *	4.4	7 *

Примечание: В соответствии с международными рекомендациями при интерпретации результатов необходимо учитывать степень выраженности симптомов: 1-4 балла - незначительно выраженный симптом, 5-6 баллов - умеренно выраженный симптом, 7 и более баллов - значительно выраженный симптом. * - достоверность различий с контролем, где * - это $p < 0,05$

Снижение средних значений баллов выделенных симптомов - упадок сил, потливость, мышечные спазмы, ночные кошмары - преобладали у больных с СД 1 типа. На основании выполненных исследований нами был разработан алгоритм диагностики гипогликемий.

Выводы: 1. Для пациентов с СД 1 и 2 типа в опроснике оценки гипогликемических состояний CSP- DM-HypoGI наиболее интенсивными по шкале были такие жалобы, как упадок сил, потливость, мышечные спазмы, ночные кошмары ($p < 0,05$). При этом средние значения баллов этих симптомов преобладали у больных с СД 1 типа.

2. Для оценки гипогликемических состояний больных с СД 1 и 2 типа рекомендовано использовать вопросник Comprehensive Symptom Profile–Diabetes Mellitus Hypoglycemia Module.

Ключевые слова: сахарный диабет 1 и 2 типа, гипогликемические состояния (ГС), частота ГС

Библиография:

1. Alsahli M¹, Gerich JE. /Hypoglycemia. //Endocrinol Metab Clin North Am.2013 Dec;42(4):657-76. doi: 10.1016/j.ecl.2013.07.002

2. Anarte MT¹, Carreira M, Machado A, et al /. Identification of risk factors for suffering fear of hypoglycemia in type 1 Diabetes Mellitus patients. // Scand J Psychol. 2014 Dec;55(6):554-7. doi: 10.1111/sjop.12158. Epub 2014 Sep 24.
30. Banarer S , Cryer PE . /Hypoglycemia in type 2 diabetes. // Med Clin North Am. 2004 Jul;88(4):1107-16, xii-xiii.
3. Batnyam U , Ko Ko N , Javaid A . /Hypoglycemia-associated In-stent Thrombosis: Are We Doing Too Much? // Cureus. 2017 Sep 25;9(9):e1712. doi: 10.7759/cureus.1712.
4. Birkebaek NH. Incidence of severe hypoglycemia in children with type 1 diabetes in the Nordic countries in the period 2008-2012: association with hemoglobin A 1c and treatment modality. // BMJ Open Diabetes Res Care. 2017.
5. Bolek T, Samolъ M, Mokбт M, et al /. [Acute causes of sudden deaths in patients with severe hypoglycemia]. // Vnitr Lek. Summer 2016;62(6):462-6. [Article in Czech]
6. Boulin M/ Preventing Unnecessary Costs of Drug-Induced Hypoglycemia in Older Adults with Type 2 Diabetes in the United States and Canada. // PLoS One. 2016.
7. Calhoun PM¹, Buckingham BA², Maahs DM³, et al /. Efficacy of an Overnight Predictive Low-Glucose Suspend System in Relation to Hypoglycemia Risk Factors in Youth and Adults With Type 1 Diabetes. // J Diabetes Sci Technol. 2016 Nov 1;10(6):1216-1221. Print 2016 Nov.

Сведения об авторах:

1) Урманова Юлдуз Махкамовна – доктор медицинских наук, профессор кафедры эндокринологии с детской эндокринологией Ташкентского Педиатрического Медицинского Института

Служебный адрес: Руз, г. Ташкент, 100125, ул. Мирзо-Улугбека 56, тел и факс : +099871-2622702

2) Худайбергенов Шухрат Абдуллаевич - кандидат медицинских наук, доцент кафедры хирургических болезней Ташкентского Педиатрического Медицинского Института

Служебный адрес: Руз, г. Ташкент, 100140, ул Богишамол 223

3) Савчук Д.И. - врач-эндокринолог отдела нейроэндокринологии с хирургией гипофиза РСНПМЦЭ МЗ РУЗ имени акад. Ё.Х. Туракулова, трудовой договор

Служебный адрес: г. Ташкент, 100125, ул. Мирзо Улугбека, 56